

DICȚIONAR

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Mentoratul în educație

Rezumat: *Mentoratul în educație reprezintă activitatea pedagogică implicată în îndrumarea metodică a viitorilor profesori, în special a profesorilor-debutanți, în procesul de învățământ. Este integrat în sistemul de formare inițială și continuă a profesorilor de la toate treptele și disciplinele de învățământ; organizat în raport de statutul și rolurile actuale ale profesorului; orientat spre practica pedagogică, desfășurată concentric, la nivel de studii liceale, non-universitare și universitare; realizat-dezvoltat curricular de profesori-mentori, selectați și validați la nivel de*

politică a educației în mediul universitar și școlar. Evoluția mentoratului este fundamentată pedagogic la nivelul interdependenței, construită pe fondul educației adulților orientată valoric spre meritocrație, între designul curricular și realizarea-dezvoltarea curriculară.

Cuvinte-cheie: *educația adulților, formarea inițială și continuă a profesorilor, mentoratul ca activitate pedagogică, metodică, practica pedagogică, profesorul-debutant (stagiar).*

Abstract: *Mentoring in education represents the pedagogical activity involved in the methodical guidance of future teachers, especially beginning teachers, in the education process. It is integrated into the system of initial and continuous training of teachers at all levels and educational disciplines; organized in relation to the current status and roles of the teacher; oriented towards pedagogical practice, carried out concentrically, at the level of high school, non-university and university studies; curriculum created and developed by teacher-mentors, selected and validated at the level of education policy in the university and school environment. The evolution of mentoring is based pedagogically on the level of interdependence, built on the background of adult education oriented towards meritocracy, between Curriculum design and Curriculum realization-Development.*

Keywords: *adult education, initial and continuous training of teachers, mentoring as a pedagogical, methodical activity, teaching practice, the novice teacher (trainee).*

Mentoratul în educație constituie un tip special de activitate pedagogică angajată în îndrumarea metodică a viitorilor profesori (integrați în sistemul de formare inițială, în context nonuniversitar și universitar) și în mod special a profesorilor-debutanți în procesul de învățământ, cu statut de stagiar sau de candidat la obținerea gradului didactic de „definitivat”.

Acest tip special de activitate pedagogică este: a) inițiată la nivel de politică a educației – în plan național, teritorial și local – pentru a modela/stimula/facilita/perfecționa/finaliza procesul de integrare profesională a profesorilor-debutanți; b) integrată în sistemul de formare inițială și continuă a profesorilor de la toate treptele și disciplinele de învățământ, sistem construit și realizat-dezvoltat curricular în cadrul organizațional specific, universitar și postuniversitar; c) realizată de profesori-mentori, selectați la nivel național, teritorial sau local, în contextul specific fiecărei arii curriculare, discipline și trepte de învățământ sau organizații școlare, integrată în structura de funcționare a sistemului și a procesului de învățământ; d) concepută curricular în funcție de obiectivele generale și specifice ale fiecărei trepte și discipline de învățământ, definite în termeni psihologici de competențe care pot fi dobândite în timp prin asimilarea unor cunoștințe de bază (teoretice și aplicative) susținute și consolidate valoric (în raport de valorile pedagogice generale: binele moral; adevărul științific; utilitatea adevărului științific aplicat; frumosul din artă, natură, societate; sănătatea psihică și fizică) și atitudinal (afectiv, motivațional, volitiv, caracterial); e) organizată în raport de statutul și rolurile actuale ale profesorului, în evoluție continuă (profesor de specialitate 1, 2; profesor-diriginte; profesor-manager al clasei; profesor-consilier; profesor-cercetător etc.) care conferă o nouă dinamică activității de mentorat, reflectată la

nivel de obiective, conținut și metodologie de realizare; f) implicată managerial în strategiile de evaluare a profesorilor: inițială (cu funcție diagnostică și predictivă), continuă (cu funcție formativă și autoformativă) și finală (cu funcție sumativă, cumulativă).

În sens larg, mentoratul în educație constituie un tip special de activitate metodică, realizată de un profesor competent, cu statut de mentor, bazată pe „un ansamblu de acțiuni desfășurate în vederea dezvoltării și perfecționării activităților didactice ale educatorului, în concordanță cu cerințele procesului instructiv-educativ, specific disciplinelor predate”.

La acest nivel, mentoratul în educație este proiectat „în raport cu didactica generală, care are ca obiect de studiu procesul de învățământ în ansamblul său” și cu „metodica sau didactica specială care are ca obiect procesul instructiv-educativ la o anumită disciplină”. În consecință, mentoratul în educație este centrat asupra conceperii și realizării-dezvoltării curriculare a activității practice a profesorului, care: a) „nu se poate întemeia numai pe achizițiile din perioada de formare inițială”, dobândite în cadrul organizațional preuniversitar (licee pedagogice, școli normale), nonuniversitar (școli/colegii postliceale) și universitar (facultăți de pedagogie, departamente de formare a profesorilor, integrate în anumite facultăți: psihologie și științele educației, psihologie-sociologie-pedagogie; științe socioumane etc.); b) „include în structura sa totalitatea problemelor presupuse de predarea unei discipline de învățământ: obiective, conținuturi, metodologie, forme de organizare, mijloace de evaluare etc.”; c) solicită realizarea de lecții deschise, desfășurate pe baza unor proiecte curriculare, îndrumate și validate de profesorul-mentor (în prezența mai multor cadre didactice), „urmate de discuții, confruntări de idei, schimburi de referințe metodice, prin interacțiuni care pot conduce la crearea unui climat afectiv propice dobândirii unor informații metodice actuale, indispensabile în evoluția pozitivă a cadrului didactic” [4, pp. 12-13].

În sens restrâns, ca activitate specifică, mentoratul în educație tinde să devină formă principală de organizare a practicii pedagogice, proiectată ca disciplină de învățământ cu statut obligatoriu, integrată în curriculumul universitar pentru formarea inițială și continuă a profesorilor, realizată-dezvoltată concentric la nivel de licență (nivel I, de formare inițială care asigură integrarea în învățământul preșcolar și primar și secundar inferior/gimnazial) și de master didactic (nivel II de formare care asigură integrarea în învățământul secundar superior (liceal și profesional) și superior, universitar).

La acest nivel, rolul de *mentor* este asumat de fiecare cadru didactic universitar implicat în realizarea disciplinei *Practică pedagogică* și de *profesorul-mentor* din învățământul preșcolar, primar și secundar (inferior/gimnazial și superior/ liceal și profesional), validat periodic, prin decizii de politică a educației, care își desfășoară activitatea în anumite organizații școlare, acreditate în sistem, pentru calitatea lor specială de „școli de aplicație”.

La nivel de construcție curriculară, practica pedagogică, concepută și realizată prin implicarea profesorilor-mentori, are o dublă determinare. Pe de o parte, practica pedagogică reprezintă dimensiunea aplicată a teoriilor pedagogice generale (teoria educației, teoria instruirii, teoria curriculumului) la toate

nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ, ordonată în plan normativ pe baza principiului epistemologic care evidențiază conexiunea dintre teorie și practică necesară în orice activitate științifică (în cazul nostru, pedagogică/didactică). Pe de altă parte, practica pedagogică reprezintă o disciplină de învățământ universitar, cu caracter obligatoriu, propusă în sistemul de formare inițială și continuă a profesorilor, concepută și realizată-dezvoltată curricular după studiul concentric al științelor educației: a) *fundamentale* (teoria generală a educației, teoria generală a instruirii/didactica generală, teoria generală a curriculumului); b) *construite intradisciplinar* (teoria predării/comunicării didactice, teoriile învățării, teoria evaluării) și *interdisciplinar* (psihologia educației, managementul clasei de elevi, managementul organizației școlare, sociologia educației); c) *aplicate* (pedagogia învățământului preșcolar/primar etc: didacticele aplicate pe trepte și discipline de învățământ; instruirea asistată de calculator).

Mentoratul în educație constituie, astfel, o activitate pedagogică specială, definită la nivel de concept pedagogic operațional, în raport de două categorii de criterii, care pot fi identificate și argumentate la nivel *istoric și epistemologic*.

La nivel *istoric*, trebuie evocat *Mentoratul*, „personaj mitologic din *Odiseea* lui Homer, sfătuitorul și educatorul lui Telemac, fiul lui Ulise și al Penelopei”. Termenul este preluat în pedagogia premodernă de Feneleu (1651-1715) în *Aventurile lui Telemac* (1699), scriere narativă cu caracter moral, care imprimă personajului o semnificație simbolică mai largă, general-umană, „de prieten de încredere” și de „consilier în învățare” [8, p. 181].

În pedagogia modernă și contemporană, mentorul dobândește calitatea de „profesor care îndrumă elevii – și studenții – în timpul practicii școlare și profesorii-stagiari în perioada de pregătire” desfășurată pe parcursul primelor 1-2 ani, după absolvire, necesară pentru a îndruma și finaliza integrarea deplină, în procesul de învățământ [7, p. 174].

În prezent, rolul formator special îndeplinit de un *mentor* este consolidat la nivel de *statut social* și de *model pedagogic*, în evoluție continuă ca „îndrumător care pe baza experienței și a cunoștințelor validate sprijină *educatul* în acțiunea de învățare”.

În *sens larg*, rolul de *mentor* este îndeplinit, în general „de orice persoană care ajută pe cineva să se dezvolte prin învățare”, cu referință explicită la cadrul didactic care îndrumă practica pedagogică în organizații de tip liceal (liceu pedagogic, școală normală), nonuniversitar (școli/colegii postliceale) și universitar (universități pedagogice, facultăți de profil, departamente de formare a personalului didactic) [6, p. 733].

În sens restrâns, mentorul este „un profesionist care lucrează cu o persoană, un grup sau o organizație pentru dezvoltarea personală sau organizațională” [Idem]. În cadrul specific procesului de învățământ, *mentorul* reprezentativ este un profesor cu experiență, selectat pe baza unor criterii și decizii de politică a educației. Prin intermediul lor se clasifică „ocupația de *mentor* la nivel de instruire IV”, validată prin *competență și etos* de tip *vocațional*, calități pedagogice, psihologice și sociale, susținute de un: 1) „profesor de specialitate dintr-o școală sau liceu care are responsabilitatea de a conduce și coordona activitatea pedagogică a profesorului-debutant”, utilizând

cunoștințele de metodică dobândite în facultate, necesare în practica predării; 2) specialist din învățământ care cercetează: a) metodologia de elaborare și aplicare a programelor școlare; b) posibilitatea de „a propune reforme sau ameliorări de programe, dacă este cazul” [8, p. 181]. La nivel epistemologic, mentoratul în educație poate fi definit și analizat la nivel de *concept pedagogic operațional*, în raport de: a) *sfera de referință*; b) *funcția generală* îndeplinită; c) *structura de bază*, fixată prin conținuturile care susțin practica pedagogică.

Mentoratul în educație are ca sferă de referință activitățile pedagogice metodice integrate în sistemul de formare inițială și continuă a profesorilor de la toate treptele și disciplinele de învățământ, organizate formal, dar și nonformal, „conform funcției sale generale și structurii de bază corespunzătoare acesteia, în perspectiva managementului educației” [1, p. 56]. Mentoratul în educație îndeplinește funcția generală de coordonare/consiliere/îndrumare/susținere a activității de practică pedagogică a studenților-viitori profesori și a profesorilor-debutanți, activități bazate pe observare și realizare a educației/instruirii, organizate formal (lecție etc.), dar și nonformal (cercuri de specialitate, consultații individuale și de grup etc.). *Mentoratul în educație* are o structura de bază (corespunzătoare funcției sale generale) construită la nivelul corelației de tip *parteneriat* dintre *profesorul-mentor* și *persoana/grupa/organizația îndrumată*, susținută *metodic* în procesul de integrare profesională, condiționat pe termen scurt și mediu, determinat pe termen lung.

Structura de bază a mentoratului în educație este consolidată în condiții de: *inițiere – programare a practicii de observare și de realizare – analiză a observațiilor* (orale, scrise), consemnate pe fondul raporturilor dintre *curriculumul construit, conceput (design curricular)* și *curriculumul implementat* realizat-dezvoltat, în context deschis – *evaluare parțială și finală*.

Această *structură de bază* este reflectată la nivelul activității de practică pedagogică, proiectată și dezvoltată curricular, în cadrul unui proces liniar și concentric (formare de tip licență, masterat; școală doctorală în științele educației, formare continuă) care include patru tipuri de activități: 1) *observarea* activităților de instruire/lecțiilor la disciplina de specialitate (1,2) și a activităților de educație (morală, tehnologică, estetică, psihofizică) organizate *formal* (dirigenție, orientare școlară și profesională și consiliere în carieră) și *nonformal* (cercuri de specialitate, consultații individuale și de grup, proiecte de cercetare cu valorificarea resurselor instruirii asistate de calculator); 2) *analiza* activităților de instruire/lecțiilor etc. și de educație, organizate formal (ora de dirigenție etc.) și nonformal (cercuri de specialitate, consultații oferite elevilor etc.), observate împreună cu profesorul mentor; 3) *realizarea de activități practice* de instruire (lecție-model etc.) și de educație formală (ora de dirigenție etc.) și *nonformală* (cercuri de specialitate) pe baza unor proiecte *curriculare* îndrumate și validate de *profesorul-mentor*; 4) *analiza* activităților practice de instruire și educație, realizate pe baza unor proiecte curriculare, evaluate la nivelul relației dintre designul curricular (obiective – conținuturi de bază) – dezvoltarea curriculară (metodologia pedagogică utilizată) în context deschis, intern (formele de organizare determinate social/inițiate de profesor; resursele pedagogice disponibile; stilul pedagogic/didactic, managerial adoptat) și extern (ambianța

educațională, condiționată de mediul social: comunitar, cultural, economic, politic, ecologic etc.).

În concluzie: Mentoratul în educație constituie o activitate pedagogică, metodică, integrată în structura de formare inițială și continuă a profesorilor, de la toate treptele și disciplinele de învățământ. Problematika specifică este concepută și dezvoltată curricular la nivel de: a) *scop general*, definit în termenii competenței care: vizează integrarea socioprofesională optimă a profesorului, absolvent de învățământ superior, pregătit pedagogic pentru cariera didactică; susținută prin îndrumare metodică; b) *conținut*: raportat la *practica pedagogică* a viitorului *profesor* sau *profesor-debutant (stagiar)* – de *observare* și de *realizare* de activități de instruire (lecții în specialitatea 1, 2) și de educație (morală, tehnologică, estetică, psihofizică); predominant metodic: *didactica specialității* concepută la nivelul conexiunii dintre „didactica aplicată” (pe trepte și discipline de învățământ) și „didactica științei” (asimilării conceptelor de bază prin *transpoziție/transpunere didactică*), din perspectivă curriculară, cu deschidere spre managementul clasei de elevi/lecției etc. c) *metodologie* specifică, de organizare, planificare, realizare-dezvoltare și de evaluare continuă, formativă și autoformativă, a practicii pedagogice eficiente, bazată pe resursele oferite de strategia învățării prin cercetare și a instruirii asistată de calculator, adaptate la cerințele afirmate istoric în educația adulților, unde „programele de mentorat vizează cel mai adesea activități de inițiere în practicarea unor meserii” [8, p. 182].

În evoluția sa istorică, în pedagogia modernă și postmodernă (contemporană), mentoratul în educație valorifică, în sens propriu, pe un circuit metodologic deschis spre (auto)perfecționare, în condiții de formare continuă, un set de „termeni-cheie” promovați special în educația adulților: asigurarea calității/acreditare, cercetare participativă, educație reflexivă a adulților; educologie, învățare auto-direcționată, orientarea adultului/cursantului; parteneriat social, pregătirea formatorilor din educația adulților etc. [2].

În sistemul de formare inițială și continuă a profesorilor, mentoratul răspunde, astfel, unor „exigențe meritocratice”, adresate tuturor școlilor din arealul românesc, exprimate și concentrate la nivel de „principiu și model de justiție socială prin educație de calitate” [3].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristea S. Dicționar Enciclopedic de Pedagogie. Vol. I, A-C. București: Didactica Publishing House, 2015.
2. Federighi P., Sava S. (coord.) Glosar de termeni-cheie în educația adulților. Timișoara: Mirton, 2001.
3. Manolescu M. Exigențe meritocratice în școala românească. București: Editura Universitară, 2022.
4. Manolache A., Muster D., Nica I., Văideanu G. (coord.) Dicționar de Pedagogie. București: EDP, 1979.
5. Noveanu E. (coord.) Științele educației. Dicționar Enciclopedic I. București: Sigma, 2007.
6. Noveanu E. (coord.) Științele educației. Dicționar Enciclopedic II. București: Sigma, 2008.
7. Schaub H., Zenke K. Dicționar de pedagogie. Trad. Iași: Polirom, 2001.
8. Șoitu L. (coord.) Dicționar Enciclopedic de Educație a Adulților. Iași: Editura Universității Al. I. Cuza din Iași, 2011.